

TAQQOSLAMA VA ULARNING XOSSLARI HAQIDA

Zaxiriddinova Shahlo

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrasi o'qituvchisi. Ilmiy rahbar

Nurmaxmatova Umida Abdiqahhor qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti "Matematika va informatika" yo'nalishi 2- bosqich talabasi.

Murodulloyeva Jasmina Najim qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti pedagogika fakulteti "Matematika va informatika" yo'nalishi 2-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15128952>

Annotatsiya: Ushbu maqolada algebra va sonlar nazariyasining muhim bo'limlaridan biri bo'lgan taqqoslama tushunchasi hamda uning asosiy xossalari tahlil qilinadi. Taqqoslama sonlar nazariyasida qoldiqlar sinfi orqali modulli arifmetika bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u turli xil matematik va kriptografik ilovalarda qo'llaniladi. Maqqolada taqqoslamaning asosiy ta'rifi, ekvivalent munosabatlari, modulli arifmetikaga oid teoremlarning isboti, Eyler, Ferma va Xitoy qoldiqlar teoremlari singari muhim natijalar tahlil qilinadi. Shuningdek, taqqoslamaning algebraic tuzilmalardagi roli, ya'ni qoldiqlar sinfi guruhlari va halqalardagi ifodalanishi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Butun son, taqqoslama, modul, qoldiq, tenglama, tengsizlik.

Аннотация: В этой статье анализируется концепция сравнения, которая является одним из важнейших разделов алгебры и теории чисел, а также ее основные свойства. Сравнение тесно связано с модульной арифметикой через класс остатков в теории чисел, которая используется в различных математических и криптографических приложениях. В статье анализируются основные определения сравнения, отношения эквивалентности, доказательства теорем модульной арифметики, а также важные результаты, такие как теоремы Эйлера, ферма, и китайские теоремы об остатках. Также рассматривается роль сравнения в алгебраических структурах, т. е. представление классов остатков в группах и кольцах.

Ключевые слова: Целое число, сравнение, модуль, остаток, уравнение, неравенство.

Annotation: This article analyzes the concept of comparison, which is one of the most important sections of algebra and number theory, as well as its basic properties. The comparison is closely related to modular arithmetic through the remainder class in number theory, which is used in various mathematical and cryptographic applications. The article analyzes the basic definitions of comparison, equivalence relations, proofs of modular arithmetic theorems, as well as important results such as the Euler, Fermat, and Chinese remainder theorems. The role of comparison in algebraic structures, i.e. the representation of classes of residuals in groups and rings, is also considered.

Keywords: Integer, comparison, modulus, remainder, equation, inequality

Ta'rif: Bizga a va b butun sonlar m ga bo'lgandagi qoldiqlari teng bo'lsa, a va b sonlar m modul bo'yicha taqqoslanuvchi deyiladi va $a \equiv b \pmod{m}$ shaklda yoziladi.

Masalan, $a=15$ $b=7$ sonlari $m=2$ modul bo'yicha taqqoslanadi, ya'ni $15 \equiv 7 \pmod{2}$. $a=22$ $b=27$ sonlari $m=5$ modul bo'yicha taqqoslanadi, ya'ni bu ham $22 \equiv 27 \pmod{5}$ kabi yoziladi. Buning ma'nosi 22 ni 5 ga bo'lgandagi qoldiq 27 ni 5 ga bo'lgandagi qoldiqqa teng deb tushunishimiz mumkin. 1-xossa: a va b sonlari m modul bo'yicha taqqoslanuvchi bo'lishi uchun $a-b$ soni m ga bo'linishi zarur va yetarli. Isbot: Haqiqatdan a va b sonlari m ga qoldiqli bo'lsa $a=m \cdot q_1+r$, $b=m \cdot q_2+r$ $0 \leq r \leq m-1$ munosabatlarni hosil qiladi. Bu yerdan $a-b=m(q_1-q_2)$ ekanligi kelib chiqadi, ya'ni $a-b$ soni m ga bo'linadi. Demak, a va b sonlarining m modul bo'yicha taqqoslanuvchanligi $a \equiv b \pmod{m}$ ekanligi teng kuchlidir. Bundan esa quyidagi xossaning o'rinli ekanligi bevosita kelib chiqadi. 2-xossa: Agar $a \equiv b \pmod{m}$ va $b \equiv c \pmod{m}$ bo'lsa, u holda $a \equiv c \pmod{m}$. Endi taqqoslamaning asosiy xossalarini keltiramiz. 3-xossa: Bir hil modulli taqqoslamalarni hadma-had qo'shish mumkin, ya'ni $a \equiv b \pmod{m}$ va $c \equiv d \pmod{m}$ bo'lsa, $a+c \equiv b+d \pmod{m}$. Isbot. Aytaylik, $a \equiv b \pmod{m}$ va $c \equiv d \pmod{m}$ bo'lsin. U holda $a-b$ va $c-d$ sonlari m ga bo'linadi. $(a+c)$ -demak $a+c \equiv b+d \pmod{m}$. 4-xossa: Bir hil modulli taqqoslamalarni hadma-had ko'paytirish mumkin, ya'ni $a \equiv b \pmod{m}$ va $c \equiv d \pmod{m}$ bo'lsa $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{m}$. Isbot: Haqiqatdan $a-b$ va $c-d$ sonlari m ga bo'linishidan, $a \cdot c - b \cdot d = (a-b) \cdot c + b \cdot (c-d)$ sonining ham m ga bo'linishi kelib chiqadi. Demak, $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{m}$. 5-xossa: Taqqoslamaning xar bir hadini va modulini bir hil songa ko'paytirish mumkin, ya'ni $a \equiv b \pmod{m}$ bo'lsa $a \cdot k \equiv b \cdot k \pmod{m \cdot k}$ kelib chiqadi, ya'ni $a \cdot k \equiv b \cdot k \pmod{m \cdot k}$ bo'ladi. Isbot. $a \equiv b \pmod{m}$ ekanligidan $a=b+m \cdot t$ tenglikni hosil qilamiz. Bu tenglikni ikkala tomonini k ga ko'paytirsak, $a \cdot k = b \cdot k + m \cdot k \cdot t$ kelib chiqadi, ya'ni $a \cdot k \equiv b \cdot k \pmod{m \cdot k}$. 6-xossa. Agar a va b sonlari m modul bo'yicha taqqoslanuvchi bo'lsa, u holda ular m ning ixtiyoriy bo'luvchisi bo'yicha taqqoslanuvchi bo'ladi. Isbot. $a=b+m \cdot t$ ekanligidan $m=m_1 \cdot q$ shartni qanoatlantiruvchi m_1 soni uchun $a=b+m_1(q \cdot t)$ kelib chiqadi, demak $a \equiv b \pmod{m_1}$. Agar taqqoslama bir necha Modul bo'yicha o'rinli bo'lsa, u holda bu taqqoslama shu modullarning eng kichik umumiy bo'luvchisi bo'yicha ha o'rinli bo'ladi. Agar taqqoslama biror m modul bo'yicha o'rinli bo'lsa, u holda bu taqqoslama modulning ixtiyoriy bo'luvchisi bo'ladi. Taqqoslamaning bir qismi va modulining EKUB bilan uning ikkinchi qismi va modulining EKUB i o'zaro teng bo'ladi. 7-xossa. Agar a va b sonlari m_1, m_2, \dots, m_k modul bo'yicha taqqoslanuvchi bo'lsa, u holda a va b sonlarning eng kichik umumiy karralisi bo'yicha taqqoslanuvchi bo'ladi.

Isbot. $a \equiv b \pmod{m_1}$, $a \equiv b \pmod{m_2}, \dots, a \equiv b \pmod{m_k}$ ekanligidan $a-b$ soning m_1, m_2, \dots, m_k larning barchasiga bo'linishi kelib chiqadi. Demak, ularning eng kichik umumiy karralisiga ham bo'linadi. Taqqoslama yuqori darajadagi sonlarning biror songa bo'lgandagi qoldiqni topishda qulay. Taqqoslamaning xossasi bizga yechimga oson va qulay usulda yetib borishimizga yordam beradi. Taqqoslama xossalarining xususiy xolati EYLER va FERMA teoremlaridir. Ular faqat tup sonlar uchun o'rinli.

EYLER TEOREMASI: O'zaro tub bo'lgan a va m ($m > 1$) sonlari uchun quyidagi munosabat o'rinli: $a^{n(b)} \equiv 1 \pmod{b}$ EKUB($a:m$)=1 shart qanoatlantirsa taqqoslama yechimga ega bo'ladi. EKUBI 1 ga teng bo'lsa o'zaro tub son deyiladi. FERMA TEOREMASI: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. p tub son bu teorema ferma teoremi deb yuritiladi.

Eyler teoremsidagi $n(b) = (1-1/p_1) \cdot (1-1/p_2) \cdot \dots \cdot (1-1/p_k)$ kabi topiladi. Birinchi navbatda $n(b)$ topiladi va a ning darajasini aniqlandi. So'ng taqqoslamaning xossasidan foydalanib taqqoslama qoldig'i topiladi.

1-misol: $a=2511$ sonini $b=123$ ga bo'lgandagi qoldiqni toping. Yechish. Qoldikli bo'lishi haqidagi teoremdan foydalanib $a=b \cdot q+r$, $0 \leq r < b$ ifodani topamiz.

$2511=123 \cdot 20+51$. Demak $a=2511$ $b=123$ bo'lganda $r=51$ qoldiq qoladi.

2-misol. $A=25^{112}$ ni 16 ga bo'lish uchun taqqoslamaning xossalaridan foydalanamiz. $25=16 \cdot 1+9$ ekanligidan $25 \equiv 9 \pmod{16}$ kelib chiqadi. Bundan $25^{112} \equiv 9^{112} \equiv (9^2)^{56} \equiv 81^{56}$

$81=16 \cdot 5+1$ ekanligini e'tiborga olsak, u holda 25^{112} ga bo'lgandagi qoldiq 1 bo'ladi.

3-misol. Agar $100a+10b+c \equiv 0 \pmod{21}$ ekanligini isbotlang.

Isbot. Taqqoslamaning ikkala tomonini modul bilan o'zaro tub songa 4 songa ko'paytiramiz: $400a+40b+4c \equiv 0 \pmod{21}$. $400=21 \cdot 19+1$, $40=21 \cdot 2+(-2)$, $4=0 \cdot 21+4$ lardan foydalanib, quyidagi taqqoslamalarni yozamiz:

$400a \equiv a \pmod{21}$, chunki $400a-a=399a:21$

$40b \equiv -2b \pmod{21}$, chunki $40b-(-2b)=42b:21$

$4c \equiv 4c \pmod{21}$, chunki $4c-4c=0:21$

Berilgan taqqoslamadan yuqoridagi taqqoslamalarni e'tiborga olib, $400a+40b+4c \equiv a-2b+4c \pmod{21}$ taqqoslamani hosil qilamiz. Demak, $400a+40b+4c \equiv 0 \pmod{21}$

Shartdan $a-2b+4c \equiv 0 \pmod{21}$ kelib chiqadi. Taqqoslama — butun sonlarni modulli arifmetika nuqtayi nazaridan o'zaro bog'liq ekanligini ifodalovchi munosabatdir. Bu tushuncha modulli arifmetika va sonlar nazariyasining asosiy qismidir. Sonlar nazariyasida taqqoslamalar ko'plab amaliy masalalarda qo'llaniladi, jumladan, kriptografiya, kodlash nazariyasi, algoritmik murakkablik nazariyasi va boshqa sohalarda. Xususan, Eyler va Fermaning kichik teoremlari, Xitoy qoldiqlar teoremasi kabi natijalar taqqoslamalar nazariyasida muhim o'rin tutadi. Algebraik nuqtai nazardan esa, taqqoslamalar hal qilish usullari guruhlar, halqalar va maydonlar nazariyasiga bog'liq bo'lib, ular orqali algebraik tuzilmalar o'rganiladi. Shu sababli, taqqoslama algebra va sonlar nazariyasi fanlari o'rtasida mustahkam bog'liqlikni ifodalaydi hamda matematik tafakkurni rivojlantirishda muhim vositalardan biri hisoblanadi. Taqqoslamalar nazariyasi kriptografiya, kodlash nazariyasi va algoritmik murakkablik kabi zamonaviy fan sohalorida ham keng qo'llaniladi. Shu bois, algebra va sonlar nazariyasi fanida taqqoslamalar matematikani rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Ayupov Sh.A., Ibragimov M.M., Kudaybergenov K.K., Funktsional analizdan misol va masalalar. O'quv qo'llanma.
2. Nukus. Bilim 2009. – 300 bet. 2. Dixon M.R., Kurdachenko L.A., Subbotin I.Ya., Algebra and Number theory. 2010. – 523 p.
3. Everest G., Ward T. An Introduction to Number Theory. 2006. – 297 p.
4. Kuttler K. Elementary linear algebra. 2012. – 433 p.
5. Strang G. Introduction to Linear algebra. 2016. – 584 p.
6. Бухштаб А.А. Теория чисел. 1966. –386 с.
7. Веретенников Б.М., Михалева М.М., Алгебра и теория чисел. Учебное пособие. 2014. – 52 с.
8. Виноградов И.М. Основы теории чисел. 1948. – 178 с.

9. Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре. 1998. – 320 с.
10. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Часть I. Основы алгебры. 2000 г. – 272 с.
11. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Часть II. Линейная алгебра. 2000 г. – 368 с.
12. Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел. Москва. 1979 г. – 559 с.
13. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. 2008. – 432 с.
14. Проскуряков И.Л. Сборник задач по линейной алгебре. «Наука», 2010 г. 480 с.
15. Фаддеев Д.К. Лекции по алгебре. 2007 г. – 416 с.
16. Фаддеев Д.К., Соминский И.С. Задачи по высшей алгебре, Санкт-Петербург, 1999 г. – 304 с.
17. Саримсоқов Т.А. Функционал анализ курси. Тошкент, «Ўзбекистон», й.
18. Хожиев Ж.Х. Файнлейб А.С. Алгебра ва сонлар назарияси курси, Тошкент, «Ўзбекистон», 2001 й.
19. Н.То'rayev. Matematik mantiq va diskret matematika. — Т., «O'qituvchi», 2003.
20. Игошин В. И. Задачник-практикум по математической логике. - М., «Просвещение», 1986.
21. Пихтарников Л.М., Сукачьева Т.Г. Математическая логика. — Санкт-Петербург, «Лан», 1999.
22. A.S.Yunusov. Matematik mantiq va algoritmlar nazariyasi elementlari. — Т., «Yangi asr avlodi», 2006.
23. Сборник задач по алгебре. Под. ред. А.Кострикина. ~ М., «Наука», 1987.
24. Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел. — М., «Высшая школа», 1979.
25. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. М., «Наука», 1974
26. Холод Н.И. Пособие к решению задач по линейной алгебре и линейному программированию. — Минск, Изд. БГУ, 1971.
27. Конева А.А. Задачник-практикум по алгебре и теории чисел. Часть 3. - М., «Просвещение», 1984.
28. A.S.Yunusov, D.I.Yunusova. Algebra va sonlar nazariyasidan modul texnologiyasi asosida tayyorlangan nazorat topshiriqlari to'plami. — Т., TDPU. 2004.
29. Виленкин Н.Я. Алгебра и теория чисел. — М., 1984.
30. Шнеперман Л. Б. Сборник задач по алгебре и теории чисел. — Минск, «Высшая школа», 1982.
31. Завало С.Т. и др. Алгебра и теория чисел. Ч. I, II. — К., «Выша школа», 1983, 1986 гг.
32. Грибанов В.У., Титов П.И. Сборник задач по теории чисел. — М., 1969.